

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041006>

УДК 622.276.1

ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Б.А. Зайнагабутдинов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности моделирования подземных хранилищ газа в трещиновато-пористых коллекторах. Дано понятие подземному хранилищу газа. Выявлена необходимость разработки процедур, дополняющих известные методики проектирования ПХГ. На основе исследований моделирования подземных хранилищ газа различных авторов, сделаны обобщающие выводы. В работе большое внимание уделено численному математическому моделированию карбонатных трещиновато-поровых коллекторов на базе концепции суперэлементов.

Ключевые слова: моделирование, подземное хранилище газа, трещиновато-пористый коллектор

PECULIARITIES OF MATHEMATICAL AND HYDRODYNAMIC MODELING OF UNDERGROUND GAS STORAGES IN CRACKED POROUS RESERVOIRS

B.A. Zainagabudinov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses the features of modeling underground gas storage in fractured porous reservoirs. The concept of underground gas storage is given. The need to develop procedures that complement the well-known UGS

design techniques has been identified. On the basis of modeling studies of underground gas storage facilities of various authors, generalizing conclusions have been drawn. Much attention is paid to the numerical mathematical modeling of fractured-porous carbonate reservoirs based on the concept of superelements.

Keywords: modeling, underground gas storage, fractured porous reservoir

Природный горючий на сегодняшний день один из важнейших полезных ископаемых, требуемых для функционирования инфраструктуры страны. В связи с этим обоснован рост добычи газа, вследствие увеличения объемов его потребления.

Но, несмотря на активную добычу газа, наличие развитой инфраструктуры транспорта, налаженной системы снабжения потребителей, а также импорта за границу, в процессе увеличения объемов потребления в нашей стране существует проблема сезонности. Сезонность – существенный рост потребления природного газа в холодное время года, в отличие от теплого периода. Чтобы решить эту проблему, разработана и используется технология строительства хранилищ газа [1].

Подземные хранилища газа (ПХГ) применяются для покрытия пиковых спросов на газ, когда добыча газа превышает пропускную способность магистрального трубопровода. Следовательно, закачка газа происходит в теплое время года. Спрос на потребление газа в это время низкий, а отбор газа, следовательно, производится в холодное время года, когда требуется большее количество газа [2].

Чтобы выбрать любой новый объект в качестве проекта подземного хранилища необходимо изучить геологию месторождения и технологические особенности разработки, его размер, буферный и активный объемы. Близость к транспортной трубопроводной системе, источникам добычи газа и близкое расположение к объектам потребителей также является необходимым условием.

В настоящий момент в Российской Федерации опыт и теоретические основы проектирования ПХГ в трещиновато-пористых карбонатных коллекторах водоносных структур практически отсутствует. Существует необходимость в создании процедур, которые бы дополнили существующие методики проектирования ПХГ и учли бы особенности трещиновато-пористых карбонатных коллекторов водоносных структур. Это связано со сложностью геологического строения карбонатных пластовых систем, неоднозначностью типов и свойств таких коллекторов в пределах резервуара. Также это вызвано трудностью оценки характеристик трещинной среды, ее пространственной изменчивости. Нельзя не отметить явную недостаточность

изученности влияния циклического воздействия (нагнетания и отбора газа) на указанные пласты-коллекторы и формирование газовой залежи в таких структурах. [3].

Следовательно, ключевое направление любых исследований касаясь подземных хранилищ газа – это анализ методов их сооружения, а также контроль процессов эксплуатации.

Для эффективного контроля над эксплуатацией ПХГ строятся математические и гидродинамические модели. Данные модели могут позволить определить эффективные объемы буферного газа, оптимальные объем активного газа, оптимальные давления при эксплуатации ПХГ.

Обобщая работы различных авторов, можно сделать следующие выводы:

1. Моделирование ПХГ затруднено в связи с особенностями эксплуатации. Для создания математической модели пласта нужно учесть нестационарное движение газа и широкий диапазон изменения термобарических условий.

2. Гидродинамическое моделирование подземных хранилищ, которые созданы на истощенных пластах упрощено тем, что уже имеется геологическая и гидродинамическая модели пласта, которая использована при разработке залежи.

3. Имеется большая база математических формул, описывающих процессы, происходящие при отборе и закачке газа в пласт. Эти формулы адаптированы под условия эксплуатации подземных хранилищ, но все же не учитывают изменения температуры пласта, происходящих из-за усиления эффекта Томпсона, который является более существенным за счет попеременной закачки и отбора газа из пласта [4].

4. В процессе математического моделирования нужно учитывать утечки газа через заколонные перетоки и непроницаемые границы пласта. Проведенные исследования S.W. Ohnismus в работе [5] позволяют учесть утечки газа в математической модели хранилища.

5. Прокси-модели, разработанные и изученные А.А. Михалковским, являются более простыми, по сравнению с гидродинамическими моделями. Однако, не смотря на это, они позволяют проводить адекватные и достоверные расчеты показателей эксплуатации пластов, в которых учитываются особенности технологических процессов ПХГ.

В работе [6] авторами предложена методика численного математического моделирования разработки нефтяных месторождений в карбонатных трещиновато-поровых коллекторах на базе концепции суперэлементов. Фильтрация двухфазная, применена концепция двойной пористости, численная схема полностью явная. Система уравнений сохранения аппроксимирована по пространству на суперэлементной сетке.

Это дает возможность значительно увеличить скорость вычислений. Построение моделей также упрощается, так как размер ячеек сопоставим с расстоянием между скважинами. Для корректных расчетов требуется адаптация на историю разработки. Предложенная методика протестирована на модели реального месторождения, результаты расчетов были сопоставлены с расчетами на коммерческом симуляторе Rubis Karra Engineering. В конечном итоге было получено хорошее совпадение на этапе обучения модели и удовлетворительное совпадение результатов прогнозных расчетов.

Разработка карбонатных трещиновато-пористых коллекторов сопряжена со значительными трудностями. Ведь таким коллекторам характерна большая неоднородность фильтрационно-емкостных свойств, как по толщине, так и по площади. Также данные коллекторы состоят из пор и трещин, то есть из двух сред с резко отличающимися характеристиками. Эти среды вложены друг в друга и обмениваются флюидами. Высокая проницаемость трещин и их низкая пористость (пустотность) по сравнению с порами приводят к опережающему обводнению добывающих скважин. Это отрицательно влияет на показателях разработки [7]. Также практически нет способов, которые бы позволили с высокой точностью определить характеристики таких пластов. Сложность состоит в раздельном определении параметров пор и трещин. Значительная часть имеющихся методов исследований пластов определяет интегральные характеристики. Остальные же дают неоднозначный либо сложно интерпретируемый результат.

При задании фильтрационно-емкостных свойств и визуализации результатов моделирования трещиновато-пористых коллекторов обычно считается, что пласт содержит в два раза больше ячеек ($2N$). Тогда первая половина сетки (ячейки с 1-й по N -ю) описывает матрицу, а вторая (ячейки с $N+1$ -й по $2N$ -ю) – трещины. Каждой ячейке матрицы должна соответствовать своя активная ячейка трещины и наоборот. За счет такого двукратного роста количества расчетных ячеек происходит замедление процесса расчетов [8].

В таких условиях не теряет актуальность создание инструмента для оперативного моделирования разработки трещиновато-пористых коллекторов. Это могло бы позволить быстрее прогонять большое количество расчетных вариантов как для адаптации модели и уточнения параметров пласта, так и для оптимизации показателей разработки.

Список литературы

- [1] Ермилов О.М. Физика пласта, добыча и подземное хранение газа. / О.М. Ермилов, В.В. Ремизов, А.И. Ширковский, Л.С. Чугунов. – М.: «Наука», 1996. 542 с.

[2] Воронова В.В. Создание ПХГ в трещиновато-пористых структурах. Проблемы и перспективы. / В.В. Воронова. // Тезисы докладов V Международная молодежная научно-практическая конференция «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность». – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2010. 4 с.

[3] Дегтерев А.Ю. Геологическое и комплексное геолого-физическое моделирование подземных хранилищ газа в водоносном пласте. Диссертация на соискание ученой степени. / А.Ю. Дегтерев. – М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2016. 191 с.

[4] Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. / Р.Д. Каневская. – М.–Ижевск: Изд-во ИКИ, 2002. 140 с.

[5] Ohnimus S.W. Simulation of a gas storage reservoir with leakage by a two-dimensional layered mathematical model. / S.W. Ohnimus. // Doctoral Dissertation. – Missouri: University of Science and Technology, 1970. 50 p.

[6] Афанаскин И.В. Модель двойной пористости для изучения разработки трещиновато-пористых коллекторов на базе концепции суперэлементов. / И.В. Афанаскин, С.Г. Вольпин, А.В. Родителей, А.А. Колеватов. // Программные продукты и системы. – 2019. Т. 32. № 3. 478-485 с. DOI: 10.15827/0236-235X.127.

[7] Михайловский А.А. Применение упрощенных газогидродинамических прокси-моделей для оперативных технологических расчетов газовых промыслов и подземных хранилищ [Текст]. / А.А. Михайловский. // Вести газовой науки. – 2018. № 1. 193-202 с.

[8] Воронова В.В. Особенности численного моделирования процессов создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в трещиновато-пористых структурах. / В.В. Воронова, А.А. Некрасов. // «Нефть, газ и бизнес». – 2014. № 4. 28-33 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ermilov OM Reservoir physics, gas production and underground storage. / O.M. Ermilov, V.V. Remizov, A.I. Shirkovsky, L.S. Chugunov. – М.: "Science", 1996. 542 p.

[2] Voronova V.V. Creation of UGS facilities in fractured porous structures. Problems and Prospects. / V.V. Voronova. // Abstracts of the V International Youth Scientific and Practical Conference "New Technologies in the Gas Industry: Experience and Continuity". – М.: Gazprom VNIIGAZ, 2010. 4 p.

[3] Degterev A.Yu. Geological and complex geological-physical modeling of underground gas storage in an aquifer. Dissertation for a scientific degree. / A.Yu. Degterev. – Moscow: ООО Gazprom VNIIGAZ, 2016. 191 p.

[4] Kanevskaya R.D. Mathematical modeling of hydrodynamic processes in the development of hydrocarbon deposits. / R.D. Kanevskaya. – M.-Izhevsk: Publishing house IKI, 2002. 140 p.

[5] Ohnimus S.W. Simulation of a gas storage reservoir with leakage by a two-dimensional layered mathematical model. / S.W. Ohnimus. // Doctoral Dissertation. – Missouri: University of Science and Technology, 1970. 50 p.

[6] Afanaskin I.V. Dual porosity model to study the development of fractured porous reservoirs based on the concept of superelements. / I.V. Afanaskin, S.G. Volpin, A.V. Roditelev, A.A. Kolevator. // Software products and systems. – 2019. Vol. 32. No. 3. 478-485 p. DOI: 10.15827 / 0236-235X.127.

[7] Mikhailovsky A.A. Application of simplified gas-hydrodynamic proxy models for operational technological calculations of gas fields and underground storage [Text]. / A.A. Mikhailovsky. // News of gas science. – 2018. No. 1. 193-202 p.

[8] Voronova V.V. Features of numerical modeling of the creation and operation of underground gas storage facilities in fractured-porous structures. / V.V. Voronova, A.A. Nekrasov. // "Oil, Gas and Business". – 2014. No. 4. 28-33 p.

© Б.А. Зайнагабудтдинов, 2021

Поступила в редакцию 08.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Зайнагабудтдинов Б.А. Особенности математического и гидродинамического моделирования подземных хранилищ газа в трещиновато-пористых коллекторах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 21-26. URL: <https://ip-journal.ru>